

ZAMONAVIY ADABIY JARAYONLAR, INSTITUT (UNIVERSITET) TALABALARINING TIL KURSLARINI O'RGANISHIDAGI YANGI YONDASHUVLARI

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Nodirov Chorshanbi Elmurodovich

E-mail: 20mlitti.nodirov.c@pdu.by 998903791707.

Annotatsiya: Maqola doirasida biz faqat zamonaviy adabiyotning ba'zi bir muhim tendensiyalariga murojaat qildik. Zamonaviy adabiyot o'zining mavjudligini maktabda aks ettirishi kerak, bu aksioma. Hozirgi va zamonaviy rus adabiyotining universitet kurslarining vazifasi bizning fikrimizcha, birinchi navbatda talabalarni sodir bo'layotgan jarayonlarning xilma-xilligi bilan tanishtirish, ko'plab hodisalarning noaniqligini ko'rsatish, ammo ularga hech bir holatda kriteriyali baho bermaslik ya'ni "yorliq ilmaslik". O'nlab yillar o'tishi bilan, qarashlar va o'sha baholarda tuslanish paydo bo'ladi, vaqt hamma narsani o'z o'rniga qo'yadi.

Аннотация: В рамках статьи мы затронули лишь некоторые важные тенденции современной литературы. Современная литература должна отражать свое существование в школе, это аксиома. На наш взгляд, задача университетских курсов актуальной и современной русской литературы состоит, прежде всего, в том, чтобы познакомить студентов с многообразием происходящих процессов, показать неопределенность многих событий, но ни в коем случае не дать им критериальную оценку. то есть «не маркировать». Проходят десятилетия, взгляды и эти суждения затуманиваются, а время расставляет все на свои места.

Abstract: In the framework of the article, we only addressed some important trends of modern literature. Modern literature should reflect its existence in school, this is an axiom. In our opinion, the task of university courses of current and modern Russian literature is, first of all, to acquaint students with the variety of ongoing processes, to show the uncertainty of many events, but in no case to give them a criterion assessment, i.e. "not to label". As the decades pass, views and those judgments become clouded, and time puts everything in its place.

Kalit soʻzlar: zamonaviy adabiyot tendensiyalari, zamonaviy adabiyotning tahliliga tizimli yondashuv.

Ключевые слова: тенденции современной литературы, системный подход к анализу современной литературы.

Keywords: trends in modern literature, systematic approach to the analysis of modern literature.

Bakalavrlarning zamonaviy adabiy jarayondagi muammolarini oʻrganish va maktab kursida zamonaviy adabiyotni oʻqitishning oʻziga xos xususiyatlari, bu filologik yoʻnalishdagi oʻquv jarayonining mutlaqo mos keladigan ikki jihati hisoblanadi. Oliy taʼlim muassasalaridagi “Rus adabiyoti tarixi” amaliy kursidagi xronologik uzunlik va soatlar yetarli boʻlmaganligi sababli talabalar eng soʻnggi rus adabiyotining oʻziga xos xususiyatlari bilan chuqur tanishishga, zamonaviy mualliflarning janr va badiiy strategiyalarini tushunishga, koʻp bosqichli matnlarni tahlil qilishga, ularga filologik va uslubiy maʼlumot berishga baholashga vaqtlari yetmaydi. Shu bilan birga, zamonaviy adabiyot yoʻnalishlarini oʻrganish zarurati aniq: buni amaliy darslarning oʻqituvchilari ham, maktablarda ishlashga qaratilgan bakalavrlar ham boshdan kechirmoqda. Bu muammo nafaqat uslubiy, balki “umumiy”, jurnallar sahifalarida muhokama qilish uchun ham sabab boʻladi. Misol tariqasida D. Dmitrievning qiziqarli maqolalarini “Yangi dunyo” va “Znamya” jurnallaridagi N.Popovalarning[1] shuningdek, “Literatura” haftaligi bosh muharriri oʻrinbosari M.Setyukova-Kuznetsova[2] va “Yangi dunyo” sharhlovchisi A.Vasilevskiy[3] oʻrtasidagi mavzuga doir muammolar yuzasidan fikr almashishlari. D.Dmitrievning yozishicha, “ilk bor maktab va zamonaviy adabiyot ajralish yoqasida” va “baʼzi bitiruvchilar hozir ham buyuk adabiyotni davom ettiruvchi romanlar, hikoyalar, sheʼrlar paydo boʻlayotganini tasavvur ham qilolmaydilar. 11-sinf dasturi (uning katta qismi, mashgʻulotlarga juda oz vaqt sarflaydi), qoida tariqasida, XX asr rus adabiyotini oʻrganish rus sheʼriyatining oltin davri yoki ulugʻ vatan urushi haqidagi asarlar bilan yakunlanishiga olib keladi”[1, 154-bet]. Biz bu hodisaning hamma joyda mavjudligini tan olamiz. Obʼyektiv sharoitlar tufayli oʻqituvchilar nafaqat XXI asr

asarlariga, balki XX asrning ikkinchi yarmidagi rus sovet adabiyoti durdonalariga - xususan, qishloq, harbiy nasr va she'riyatga ham etarlicha e'tibor bermaydilar. N.Popova hamkasbining fikriga qo'shiladi, uning fikricha, bugungi zamon o'qituvchisi so'nggi adabiyotlardan deyarli bexabar. Shunga qaramay, "talabalarni hozirgi adabiy jarayon bilan tanishtirish zarur: aks holda bitiruvchilar hayotga "rus mumtoz adabiyoti, albatta yomon emas biroq, ko'pchilik bu fikrdan chekinishmoqda", degan qat'iy ishonch bilan fikr bildirib, yozuvchi ular uchun zamonaviy detektiv va romantik romanlarning rang-barang muqovalariga qarab, muvaffaqiyatli "pul" ishlab topayotgan yuzsiz mualliflar bilan bog'laydi"[4]. Zamonaviy adabiyot maktabda borligini bildirishi kerak, bu aksioma. Biz, institut(universitet) o'qituvchilari, bakalavrlarimizga mualliflarni to'g'ri tanlash, ularning asarlarini tushunish va tahlil qilishni o'rgatishimiz kerak. Rus adabiyoti va zamonaviy adabiyot bo'yicha universitet kursining vazifasi, bizning fikrimizcha, birinchi navbatda talabalarni davom etayotgan jarayonlarning xilma-xilligi bilan tanishtirish, ko'plab hodisalarning noaniqligini ko'rsatish, lekin hech qanday holatda kriteriyali baho bermaslikdir. O'nlab yillar o'tishi bilan, qarashlar va o'sha baholarda tuslanish paydo bo'ladi, vaqt hamma narsani o'z o'rniga qo'yadi. Shu bilan birga XX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlaridagi adabiy jarayon g'ayrioddiy va o'ziga xosdir. Har qanday hayotiy voqealik singari, u ham yildan yilga ba'zi – ba'zida sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. Filologiya talabalari, bo'lajak o'qituvchilarga hozirgi adabiy jarayonning o'ziga xosligini idrok etishga yo'naltirish uchun ushbu hodisaning uzluksizligi va o'ziga xosligiga ishonch hosil qilishda yordam beradigan ba'zi tarixiy va madaniy eslatmalar mavjud. 21-ming yillik birinchi o'n yilliklaridagi va XX asrning ikkinchi yarmidagi adabiy jarayoni, adabiy jarayondagi ko'plab umumiy tendensiyalar bilan genetik jihatdan bog'liq. Talabalar V.Pomerantsevaning "Adabiyotdagi samimiylik haqida"[5], 1953-yilda "katta umidlar davri"ni boshlab bergan maqolasi nashr etilganini eslashlari zarur. Bir necha o'n yillik o'tib, bu so'zlar kutilgan global natijalarni bermagani aniq bo'ldi. Ammo "adabiy jarayondagi erishilmagan yutuqlar"dan so'ng ko'p narsa mumkin bo'lib qoldi, ba'zan hatto axloqiy jihatdan, ham majburiy jihatdan va keyingi "sovuq"larni ham,

haqiqiy yozuvchilarni ham, haqiqiy o'quvchilarni ham voqelikni tanqidiy idrok etishdan, madaniyatga bo'lgan bir matoh, narsa sifatida qarashdan chalg'itadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dmitriev D. "...Biror narsa va qandaydir" O'rta maktablarda zamonaviy rus adabiyoti // Yangi dunyo. 2002. No 2. 102-b; Popova N. Aleksandr Griboedov Mariya Vatutinaga qarshi yoki maktab o'qituvchilariga zamonaviy adabiyotni o'rgatish kerakmi // Znamya. 2011. No 5. 82-bet.
2. M. Setyukova-Kuznetsova, savol beradi: qiziqqan ziyoli o'qituvchi Pelevin va Sorokin yo'q deb ko'rsatishi kerak va maktab o'qituvchilarini zamonaviy ishlarga e'tibor berishga chaqiradi.
3. Qarang, va mening nuqtai nazarim mavjud bo'lishga haqli" // Yangi dunyo. 2001 yil. № 8. 94-bet.
4. Popova N. Griboedov Aleksandr qarshi...79-bet. Shuningdek masalan, siz Sarskoye Selo litseyida "Zamonaviy adabiyot" mavzusi yo'qligini eslashingiz mumkin, lekin uning o'quvchilari yangi mahsulotlarni kuzatib, jurnallarda nashr etilgan asarlarni o'qib chiqdilar va muhokama qildilar.
5. Pomerantsev V. Adabiyotdagi samimiylik haqida // Yangi dunyo. 1953. No 12. 7-24-betlar.